

Die Rolle der Öffentlichkeit auf dem Weg zu einer gezielten CO₂-Entnahme

Erfolgsentscheidend: Eine gesellschaftliche Debatte über das Ob und Wie einer CO₂-Entnahme im großen Maßstab

Diskussionen über die Notwendigkeit, Machbarkeit und Erwünschtheit einer gezielten CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre (englisch: Carbon Dioxide Removal, CDR), finden bislang nur in kleinen Teilen unserer Politik, Wirtschaft und Wissenschaft statt. In der Öffentlichkeit wird das Thema hingegen kaum debattiert: Zum einen, weil viele gesellschaftliche Akteur:innen nur über bruchstückhaftes Wissen bezüglich der verschiedenen Methoden zur CO₂-Entnahme verfügen und öffentlichkeitswirksame Partizipationsprozesse fehlen. Zum anderen, weil interessierte Akteur:innen bei der Umsetzung von CDR-Verfahren noch auf große Hürden in der Gesetzgebung sowie im deutschen Planungsrecht stoßen und daher konkrete Fälle für eine Debatte fehlen.

Grundsätzlich ist dabei eines wichtig zu verstehen: CDR-Maßnahmen sind klar von Verfahren wie „Carbon Capture and Storage“ (CCS, deutsch: CO₂-Abscheidung und -Speicherung) oder „Carbon Capture and Utilization“ (CCU, deutsch: CO₂-Abscheidung und -Nutzung) ab-

zugrenzen. Letztere verhindern nämlich lediglich, dass fossiles CO₂ in die Atmosphäre gelangt. Sie entfernen dabei aber nicht aktiv CO₂ aus der Atmosphäre.

Informationslücken und Umsetzungshürden müssen beseitigt werden, wenn Deutschland mithilfe von CO₂-Entnahmeverfahren einen Beitrag zum Klimaschutz leisten will. Angesichts der immer drastischeren Folgen des Klimawandels braucht es eine gemeinsame landesweite Debatte über vielversprechende CO₂-Entnahmeverfahren, ihre Chancen, Risiken und Grenzen sowie über Faktoren, die einem Einsatz bislang im Wege stehen. Die politischen Anstrengungen müssen von einer breiteren Debatte flankiert werden. Dabei sind viele Akteur:innen gefragt – insbesondere Fachleute aus der Industrie, der Land- und Forstwirtschaft, aus den Umwelt- und Naturschutzorganisationen sowie aus der Wissenschaft. Zudem gilt es, Wege zu finden, um Laien in die Diskussionen um CDR einzubeziehen.

KERNAUSSAGEN:

1. Eine aktive gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Methoden der gezielten CO₂-Entnahme ist notwendig, wenn es den politisch Verantwortlichen gelingen soll, die notwendigen Entscheidungen für den Einsatz und Ausbau von CDR zeitnah und mit Unterstützung einer breiten Mehrheit zu treffen.

Die dafür notwendige Debatte kann nur entstehen, wenn sich Menschen und Organisationen auch außerhalb der Wissenschaft intensiv mit Methoden der gezielten CO₂-Entnahme und ihrer praktischen Anwendung beschäftigen, sich informieren, Stellung beziehen und auf demokratischem Wege Einfluss nehmen können.

2. Für diese Debatte benötigen alle Teilnehmenden klare, frei zugängliche und stetig aktualisierte Informationen über das Potenzial von CO₂-Entnahmeverfahren, über Pilotprojekte und Praxisbeispiele sowie Hürden und Ungewissheiten. Dieses Wissen legt den Grundstein für eine faire und konstruktive Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs.

Die Aufgabe, sowohl existierendes als auch neues Wissen zur freien Verfügung zu stellen, liegt nicht allein in den Händen der Wissenschaft. Die praktischen Erfahrungen aus der Industrie, der Land- und Forstwirtschaft sowie aus Naturschutzprojekten spielen eine ebenso wichtige

Rolle, wenn es darum geht, Unsicherheiten zu adressieren, Gesetzgebung und Planungsrecht anzupassen und Anwendungen zu fördern.

3. Die gesellschaftliche Debatte sollte sich um drei Kernfragen drehen: Welche CO₂-Entnahmeverfahren sind in welchem Umfang wünschenswert? Welche Schritte sind notwendig, um vielversprechende Lösungen rechtzeitig zu implementieren? Wie werden die benötigten Infrastrukturen und Kontrollsysteme aufgebaut, getestet, finanziert und evaluiert?

Für eine Entscheidungsfindung braucht es offene Formate für Partizipation und öffentliche Beteiligung, in denen die Teilnehmenden gemeinsam die Weiterentwicklung und den Einsatz von CO₂-Entnahmeverfahren transparent, effektiv und verantwortungsbewusst ausgestalten.

4. Die Debatte wird keine leichte, denn jeder Einsatz von CO₂-Entnahmeverfahren wird Konflikte hervorrufen. Diese auszutragen, bietet uns allerdings auch die Chance, zu lernen und gemeinsam neue Lösungen zu finden.

Der Einsatz von CO₂-Entnahmeverfahren ist keineswegs unproblematisch. Sie dürfen daher nicht dazu genutzt werden, notwendige Emissionsreduktionen auf die Zukunft zu verschieben. Und sie müssen sich auf den Ausgleich von Restemissionen beschränken. Selbst dann werden bei konkreten Projekten diverse Konflikte im Hinblick auf Naturschutz, Ernährungssicherheit, Ressourcenverfügbarkeit, Boden- und Immobilienwerte oder Nachhaltigkeitsziele entstehen.

1. Eine aktive gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Methoden der gezielten CO₂-Entnahme ist notwendig, wenn es den politisch Verantwortlichen gelingen soll, die notwendigen Entscheidungen für den Einsatz und Ausbau von CDR zeitnah und mit Unterstützung einer breiten Mehrheit zu treffen.

Bislang wissen die meisten Menschen nur wenig über die Dringlichkeit einer gezielten CO₂-Entnahme und die dafür infrage kommenden Methoden. Das Thema ist für viele neu und die Unsicherheit über Machbarkeit und Wirksamkeit der sehr unterschiedlichen diskutierten Methoden groß. Von einigen Akteur:innen ist zudem zu vernehmen, man könne das Thema gezielte CO₂-Entnahme noch nicht diskutieren, weil entweder politische oder juristische Rahmenbedingungen (wie Finanzierung) noch fehlten oder aber die aktuelle Gesetzgebung und das Planungsrecht den Einsatz bestimmter CO₂-Entnahmeverfahren erschweren. Ein Beispiel: Es ist aktuell kaum möglich, landwirtschaftliche Nutzflächen in Waldflächen umzuwidmen, damit Weiden oder Ackerland für eine zusätzliche CO₂-Entnahme aufgeforstet werden können. Dennoch ist es wichtig, diese Möglichkeiten zu diskutieren, um ihr Für und Wider abwägen zu können.

Derartige Verzögerungen der Debatte kosten Zeit, die unsere Gesellschaft mit Blick auf die immer drastischeren Auswirkungen des Klimawandels nicht hat. Damit politische Entscheidungen darüber getroffen werden können, ob und wie CO₂-Entnahmeverfahren eingesetzt werden sollen, bedarf es einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema. Sowohl Expert:innen als auch nicht fachkundige Personen müssen über die verschiedenen Ansätze diskutieren – über ihre Machbarkeit, über die faire Verteilung ihrer Kosten, Nutzen und Risiken und natürlich auch über Kontroll- und Regulierungsmechanismen. Nach Ansicht von Expert:innen des Forschungsprogramms CDRterra werden am Ende wahrscheinlich nur jene Methoden finanziert und großskalig eingesetzt, die von einer breiten Öffentlichkeit unterstützt werden. Lehnt die Mehrheit der Bevölkerung dagegen bestimmte CO₂-Entnahmeverfahren ab, wird deren Umsetzung unwahrscheinlich.

Wer soll die dringend benötigte öffentliche Debatte anschieben? CDRterra-Expert:innen sehen vor allem drei Gruppen in der Verantwortung: die Politik, Landbesitzende und Organisationen, Vereine, Interessenverbände und Netzwerke aus Land- und Forstwirtschaft, Industrie sowie Umwelt- und Naturschutz. Sie alle werden nach Ansicht der Forschenden eigene Interessen und Perspektiven zur gezielten CO₂-Entnahme entwickeln und können die Debatte mit ihren praktischen Erfahrungen und Ansichten bereichern. Zentral sind dabei vor allem die Erfahrungen jener Akteur:innen, die große CO₂-Mengen umsetzen, mögliche CO₂-Entnahmemethoden anwenden sollen oder dies schon tun – also Wald aufforsten, bodenschonende landwirtschaftliche Praktiken umsetzen oder Anlagen für die CO₂-Abscheidung und Speicherung betreiben, um nur drei von vielen Beispielen zu nennen.

Aus diesem Grund sollten diese Akteur:innen den Dialog aktiv mitgestalten und von der Politik von Anfang an gehört und umfassend eingebunden werden. Gelänge dies, entstünde eine demokratische Ausgangsbasis für anstehende Entscheidungen. Abzuwarten, bis die Politik Vorgaben zur gezielten CO₂-Entnahme macht, und die Methoden erst dann zu diskutieren, würde nicht nur deren möglichen Einsatz auf unnötige Weise verzögern. Es würde uns auch erschweren, die Mammutaufgabe der Emissionsreduktion auf eine Netto-Null gemeinsam zu bewältigen. Ein weiterer Vorteil: Wenn Politik und Interessenverbände von Anfang an zusammenarbeiten, können sie auch gezielt Anreize setzen, die den vielen Beteiligten aus der Praxis eine Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen und Strategien erleichtern.

2. Für diese Debatte benötigen alle Teilnehmenden klare, frei zugängliche und stetig aktualisierte Informationen über das Potenzial von CO₂-Entnahmemethoden, über Pilotprojekte und Praxisbeispiele sowie Hürden und Ungewissheiten. Dieses Wissen legt den Grundstein für eine faire und konstruktive Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs.

Alle Akteur:innen brauchen aktuelle, faktenbasierte und frei verfügbare Wissensgrundlagen, um sich über die Rolle und Bedeutung einer gezielten CO₂-Entnahme für den Klimaschutz zu informieren. Wer sich aktiv an der öffentlichen Debatte beteiligen möchte, benötigt zudem Informationen über die Funktionsweise der einzelnen Methoden sowie über ihre Grenzen, Chancen, Risiken und Umsetzungshürden. An diesem Punkt stehen abermals Wissenschaft und Fachleute aus Industrie, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft in der Pflicht. Sie müssen sich für einen steten Informationsfluss und Wissensaustausch einsetzen, gerade weil die gezielte CO₂-Entnahme vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Klimakrise an Bedeutung gewinnen wird.

Dabei ist es die Aufgabe der Wissenschaft, Wissen zu generieren und verständlich zu vermitteln, die Menge der möglichen CO₂-Entnahme zu berechnen und Entwicklungsoptionen aufzuzeigen. Expert:innen aus CDRterra untersuchen zum Beispiel, unter welchen politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen land- und forstwirtschaftliche Flächen in Deutschland eher im Sinne des Klimaschutzes genutzt würden und wann andere Nutzungsinteressen in den Vordergrund treten würden. Ebenso wichtig sind das Wissen und die praktischen Erfahrungen der Fachleute aus Industrie, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft. Sie helfen den Forschenden, realistische Zustandsbeschreibungen, Annahmen und Szenarien zu entwickeln und Umsetzungshürden in der Gesetzgebung und im Planungsrecht zu identifizieren und zu benennen. Gleichzeitig erarbeiten die Expert:innen aus der Praxis eigene Lösungsvorschläge um besser zu beurteilen, wie sich ausgewählte CO₂-Entnahmestrategien zum Beispiel in landwirtschaftliche Arbeitsabläufe integrieren ließen. Im Idealfall entwickeln Forschende und Praktiker:innen neue Ideen und Konzepte in enger Zusammenarbeit.

Alle diese Informationen müssen verständlich aufbereitet und kommuniziert werden. Gerade in Zeiten zunehmender Desinformationskampagnen zum Klimawandel braucht es eine gute und sachliche Kommunikation aller beteiligten Expert:innen und Fachorganisationen. Diese darf nicht darauf angelegt sein, Menschen überreden zu wollen. Stattdessen gilt es, Informationen transparent und unvoreingenommen bereitzustellen sowie Wissenslücken offenzulegen. Auf diese Weise eröffnen Wissenschaft, Fachverbände und Netzwerke interessierten Menschen die Möglichkeit zu lernen und selbst an einer anwendungsorientierten Debatte über die gezielte CO₂-Entnahme teilzunehmen. Voraussetzung ist allerdings, dass alle Beteiligten über ausreichend Geld und Fachkräfte verfügen, um die erforderliche Informations- und Aufklärungsarbeit zu leisten.

3. Die gesellschaftliche Debatte sollte sich um drei Kernfragen drehen: Welche CO₂-Entnahmemethoden sind in welchem Umfang wünschenswert? Welche Schritte sind notwendig, um vielversprechende Lösungen rechtzeitig zu implementieren? Wie werden die benötigten Infrastrukturen und Kontrollsysteme aufgebaut, getestet, finanziert und evaluiert?

CDRterra-Forschende haben im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Studien mit Fachleuten aus Industrie, Land- und Forstwirtschaft sowie aus Naturschutzprojekten gesprochen. Dabei wurde deutlich, dass beispielsweise in der Landwirtschaft bestimmte CO₂-Entnahmemethoden bereits im kleinen Maßstab getestet werden. Im Zuge dieser Testläufe ergeben sich Detailfragen. Diese müssen beantwortet werden, wenn die entsprechenden Methoden großskalig eingesetzt werden sollen:

Welche Effekte ruft Pflanzkohle in unterschiedlichen Böden hervor? Wie können diese Effekte belegt und dokumentiert werden? Wann und mit welchen Maschinen wird Gesteinsmehl auf Äckern ausgebracht? Welchen Energie- und Flächenbedarf haben technische Methoden wie „Direct Air Capture“ (DAC, deutsch: Direktabscheidung aus der Luft)? Dürfen und können Acker- und Grünlandflächen überhaupt aufgeforstet werden, wenn sie der regionalen Nahrungserzeugung dienen? Und nicht zuletzt: Wie sind absehbare Unterschiede der verschiedenen Ansätze abzuwägen, zum Beispiel ein Verfahren mit höherem Preis bei geringerem Flächenverbrauch im Vergleich zu einer günstigeren Methode mit höherem Flächenverbrauch?

Fragen an meinen Interessenverband

- Unterstützt der Verband die Aufforstung von Weideland?
- Gibt es Netzwerke, denen ich mich anschließen kann, um mich fortzubilden und auszutauschen?
- Inwiefern kann der Verband relevante Gesetze zur Aufforstung von Weideland beeinflussen?

Fragen an die Expert:innen

- Welche Baumarten eignen sich in Zeiten des Klimawandels?
- Stehen genügend Setzlinge zur Verfügung?
- Wie pflanze und pflege ich Setzlinge?
- Wie sieht ein langfristig rentables Geschäftsmodell für mich aus und welche positiven Nebeneffekte ergeben sich?

Fragen an Gesellschaft und Politik

- Wie können Staat und Kommune mich bei der Aufforstung unterstützen?
- Erlauben die Gesetze eine Aufforstung und darf ich die Weide in Wald umwidmen?
- Kann ich durch die Umwidmung an einem Zertifikatehandel teilnehmen und würde sich dieser Schritt finanziell für mich lohnen?
- Welche Auswirkungen hat Aufforstung auf die Nahrungsmittelproduktion und Biodiversität?

„Ich habe gehört, Aufforstung soll einen guten Beitrag zum Klimaschutz leisten. Soll ich nun einen Teil meiner Weiden aufforsten?“

Das Spannungsfeld einer CDR-Anwendung beispielhaft aus der Perspektive von Landwirt:innen betrachtet, die über eine Aufforstung ihrer Weiden nachdenken: Sie haben aktuell mehr Fragen als Antworten. Grafik: frauwolter.de/CDRterra.

Die dringend benötigte gesellschaftliche Debatte soll sich demzufolge nicht allein darum drehen, ob die Bevölkerung den Einsatz vielversprechender CO₂-Entnahmemethoden akzeptiert oder nicht. Sie muss Antworten auf folgende Fragen geben: Welche Verfahren sind wünschenswert und haben positive Nebeneffekte? In welchem Maßstab können diese eingesetzt werden? Welche Erfahrungen lassen sich aus Pilot- und Demonstrationsanlagen sammeln? Und wer muss welche Voraussetzungen schaffen, damit CDR tatsächlich in entsprechendem Umfang und den Auflagen entsprechend umgesetzt wird? Es geht somit auch um die Frage, wie die erforderlichen Infrastrukturen und Kontrollsysteme aufgebaut, getestet, finanziert, beaufsichtigt und evaluiert werden. Auch grundlegende Fragen zum Umfang einer CO₂-Entnahme sind in Deutschland noch nicht gesellschaftlich ausgehandelt: Die erforderliche Menge der CO₂-Entnahme zum Zeitpunkt der Treibhausgasneutralität ergibt sich aus den dann herrschenden Restemissionen – doch welchen Akteur:innen gestehen wir für welche Aktivitäten künftig Emissionen als „schwer vermeidbar“ zu? Und für welchen Anteil der global benötigten Menge an CO₂-Entnahme übernimmt Deutschland die Verantwortung?

Antworten darauf lassen sich nur finden, wenn Forschende, Fachleute aus der Praxis, Politiker:innen und Vertreter:innen der Zivilgesellschaft gut informiert sind und gemeinsam lösungsorientiert beraten. Wenn es gelingen soll, unsere Restemissionen durch eine gezielte CO₂-Entnahme auszugleichen, müssen diese Akteur:innen gemeinsame Foren und Formate nutzen und ausweiten, in denen sie ihr Wissen zusammenführen und Strategien zum Einsatz von CO₂-Entnahmeverfahren auf transparente, verantwortungsvolle und effektive Weise entwickeln. Dazu gehören auch gemeinsame Überlegungen, wie bislang bestehende Barrieren in Hinblick auf Landnutzungsänderungen im Zuge von CDR-Maßnahmen abgebaut werden können. Andernfalls, so zeigen Erfahrungen aus der Windkraftdebatte, kommt es spätestens bei der Umsetzung vor Ort zu Konflikten, die im Grunde vermeidbar gewesen wären.

4. Die Debatte wird keine leichte, denn jeder Einsatz von CO₂-Entnahmeverfahren wird Konflikte hervorrufen. Diese auszutragen, bietet uns allerdings auch die Chance, zu lernen und gemeinsam neue Lösungen zu finden.

Konflikte im Hinblick auf eine gezielte CO₂-Entnahme entstehen vor allem auf lokaler Ebene – sprich dort, wo die politisch beschlossenen Maßnahmen konkret umgesetzt werden sollen und in der Regel ausgewiesene Expert:innen und Berufspolitiker:innen fehlen.

Auf welche Hindernisse Projektgründer:innen stoßen oder welche Konflikte CDR-Projekte mit sich bringen, hängt von mindestens drei Faktoren ab: von der eingesetzten CO₂-Entnahmemethode, den Voraussetzungen am Einsatzort (Landnutzung, Bevölkerung, andere lokale Entwicklungsziele) sowie folgender Frage: In welchem Umfang

profitieren alle betroffenen Bürger:innen vor Ort von der Maßnahme oder werden für eventuelle Nachteile entschädigt? Die Vorteile und Lasten der CO₂-Entnahme sollten dabei fair verteilt werden. Das gilt auch in Hinblick auf kommende Generationen und inwiefern diese von möglichen Langzeitnutzen oder -folgen der CO₂-Entnahme profitieren oder betroffen sein könnten.

Zu erwarten sind Konflikte vor allem aufgrund des Wettstreits um Landflächen und deren Nutzung. Welchen Zwecken dienen die limitierten Flächen und welcher Nutzungsform räumen wir als Gesellschaft den Vorrang ein? Die Liste unserer Ansprüche an das Land ist lang: Wir wollen eine möglichst autarke Versorgung mit Rohstoffen und Ressourcen (vor allem für Energie- und Lebensmittelsicherheit), den Schutz der Natur (zum Beispiel die Förderung von Biodiversität und den Schutz von Gewässern) sowie gleichzeitig eine hohe Lebensqualität und – nicht zuletzt – ein ansprechendes Landschaftsbild. Im Konfliktfall spielt es somit auch eine Rolle, welche Werte die Beteiligten vertreten und ob es ihnen gelingt, diese in eine mögliche Kompromisslösung einzubauen.

Hinzu kommt: Je mehr Restemissionen durch eine gezielte CO₂-Entnahme kompensiert werden müssen, desto größer sind das mögliche Konfliktpotenzial und die Gefahr, dass das Nettonull-Ziel nicht erreicht wird. Aus diesem Grund darf eine CO₂-Entnahme niemals Anstrengungen zur Emissionsvermeidung schwächen oder gar ersetzen. Je schneller wir die Treibhausgasemissionen aus menschlichen Aktivitäten senken, desto weniger Restemissionen müssen wir durch eine CO₂-Entnahme ausgleichen und desto weniger Nutzungskonflikte entstehen. CDR-Maßnahmen dürfen niemals zur Kompensation vermeidbarer Emissionen herangezogen werden. Sie sollten nur als zusätzliche Maßnahme zur Emissionsreduktion eingesetzt werden. Allein der Ausgleich der unvermeidbaren Restemissionen stellt unsere Gesellschaft vor gigantische Herausforderungen.

Für vorhersehbare Konflikte sollten bereits vor einem Einsatz von CO₂-Entnahmemethoden gemeinsam pragmatische Lösungen gefunden werden. Allen Verantwortlichen sollte daher bekannt sein, welche Chancen und Risiken die diskutierten CO₂-Entnahmemethoden mit sich bringen. Eine erfolgreiche Entwicklung setzt zudem voraus, dass Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zur selben Zeit und in gemeinsamen Räumen und Öffentlichkeiten das Thema CO₂-Entnahme diskutieren. So kann verhindert werden, dass sich Diskussionsprozesse entkoppeln und am Ende allen Beteiligten das Wissen der anderen sowie die wichtige Planungssicherheit fehlen.

Eine erfolgreiche Entscheidungsfindung verlangt allen Beteiligten die Bereitschaft ab, gemeinsam mit Expert:innen, Anwender:innen und Vertreter:innen der lokalen Bevölkerung über Lösungen zu beraten. Dieser Austausch bietet die Chance, gemeinsam zu lernen und neue Lösungsoptionen zu entwickeln. Vereinte Anstrengungen werden sich nach Ansicht von CDRterra-Expert:innen mit Sicherheit lohnen. Schließ-

lich sind viele Methoden zur gezielten CO₂-Entnahme noch so neu, dass bei Weitem noch nicht alle Lösungsmöglichkeiten aufgedeckt und auf ihre Praxistauglichkeit getestet wurden. Solche Praxistests sollten dringend für alle Methoden durchgeführt werden. Hoffnungsvoll stimmen die Wissenschaftler:innen Erfolge beispielsweise bei der Wiedervernässung von Mooren in Deutschland. Dort, wo finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, politische Entscheidungsträger:innen Verantwortung übernehmen und im Dialog Lösungen zum Wohle aller gefunden werden, gelingt es tatsächlich, neue, klimafreundliche Formen der Landnutzung zu etablieren.

FAZIT

Eine gezielte CO₂-Entnahme kann nur dann gesellschaftlich tragfähig und politisch umsetzbar werden, wenn eine breite, informierte und partizipative Debatte über ihre Chancen, Risiken und Grenzen geführt wird. Dafür braucht es verständlich aufbereitete Informationen, den Einbezug von Fachleuten wie Laien und gemeinsame Foren für Austausch und Mitgestaltung. Nur so lassen sich Zielkonflikte frühzeitig lösen – und die CO₂-Entnahme verantwortungsvoll in die Klimastrategie auf dem Weg zur Netto-Null integrieren. Jetzt ist der Moment, den Dialog aktiv zu gestalten!

CDRterra – WEGE IN EINE TREIBHAUSGASNEUTRALE ZUKUNFT ERFORSCHEN

Im Forschungsprogramm CDRterra untersuchen über 100 Wissenschaftler:innen in zehn Verbundprojekten, wie und in welchem Umfang Methoden zur Kohlendioxidentnahme aus der Atmosphäre an Land dazu beitragen können, den Klimawandel zu begrenzen. Dabei berücksichtigen sie politische, ökologische, technische, ökonomische und gesellschaftliche Fragen. Das Ziel der Forschenden ist, die Potenziale und Risiken der verschiedenen Verfahren umfassend und einheitlich zu bewerten. Auf Basis dieser Forschung können Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit anschließend jene CDR-Methoden auswählen, die von der Gesellschaft akzeptiert werden, politisch und technisch umsetzbar sind und von Fachleuten als ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll eingestuft wurden. Das Synthesvorhaben CDRSynTra führt die Ergebnisse aus allen Projekten zusammen. Es bildet zudem die zentrale Schnittstelle zur parallel laufenden Forschungsmission CDRmare, welche marine Verfahren der Kohlendioxidentnahme untersucht.

Impressum Prof. Dr. Julia Pongratz, julia.pongratz@lmu.de
Ludwig-Maximilians-Universität München
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München

Esteban Montero, esteban.montero@waldbau.uni-freiburg.de
Dr. Maximilian Witting, m.witting@lmu.de

Redaktion: Karin Adolph, Lukas Fehr
Texte: Sina Löschke, schneehohl.net
Design: Christine Meyer
Grafiken: frauwolter.de // April 2025

Verfasst unter Mitwirkung von folgenden Wissenschaftler:innen aus den CDRterra-Projekten BioNET, CDR-PoEt, CDRSynTra und STEPSEC:

Dr. Juliane El Zohbi, juliane.el_zohbi@hereon.de
Dr. Tobias Haas, tobias.haas@rifs-potsdam.de
Prof. Dr. Imke Hoppe, imke.hoppe@lmu.de
Dr. Nils Matzner, nils.matzner@tum.de

CC BY 4.0 / Cite as: El Zohbi, J., Haas, T., Hoppe, I., Matzner, N., & Montero de Oliveira, F. E., Witting, M. (2025). CDRterra Policy Brief „Erfolgsentscheidend: Eine gesellschaftliche Debatte über das Ob und Wie einer CO₂-Entnahme im großen Maßstab“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15124588>